

TRANSFORMAÇÕES DO GINÁSIO (PALÁCIO DOS ESPORTES) DO CLUBE ATHLÉTICO PAULISTANO:

Obra dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de
Gennaro, 1958-1961 (2020)

MACEDO, RICARDO MORAES MENDES. (1)

1. *Universidade São Judas Tadeu. Programa de Pós-graduação stricto sensu em Arquitetura e Urbanismo. R. Taquari, 546 - Mooca - São Paulo/SP - 03166-000. ricmacedo@terra.com.br*

VÁZQUEZ RAMOS, FERNANDO GUILLERMO. (2)

2. *Universidade São Judas Tadeu. Programa de Pós-graduação stricto sensu em Arquitetura e Urbanismo. R. Taquari, 546 - Mooca - São Paulo/SP - 03166-000. prof.vazquez@usjt.br*

RESUMO

A comunicação trata sobre as transformações que se sucederam no Ginásio do Club Atlético Paulistano, obra de Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de Gennaro, desde a época do projeto (um concurso de ideias promovido pelos dirigentes do clube em 1958) até a atualidade. As transformações mostram não só o impacto do uso e das adaptações necessárias ou impostas que foram executadas pelo clube, sem intervenção dos autores, durante décadas, como também o impacto, geralmente negativo, que as modificações produziram sobre a obra (e sobre os usuários). Apresenta e discute, também, a mudança de atitude das autoridades do clube, após a verificação da reverência que pela obra, consagrada, e pela figura de seus autores, Paulo Mendes da Rocha, veio consolidando-se nos últimos anos.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Brutalismo; Arquitetura Paulista; Pós-ocupação.

Transformações do Ginásio (Palácio dos Esportes) do Clube Atlético Paulistano: obra dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de Gennaro, 1958-1961 (2020).

Introdução

O Clube Atlético Paulistano, foi fundado no ano de 1900, por Antônio Prado Jr. e outros entusiastas dos esportes, tendo como sede esportiva o Velódromo de propriedade da avó de Antônio Prado, Veridiana Prado, construído em 1892, pelo arquiteto Tommaso Gaudenzio Bezzi. Veridiana era proprietária de uma chácara, situada no local onde seria o futuro bairro de Higienópolis. O Velódromo era moda na capital paulista nesta época, para competições de bicicletas. Na parte central da pista havia um campo de futebol, que se tornou o primeiro esporte do clube. (BRANDÃO, 2000)

Já em 1915 devido a urbanização da cidade o local foi demolido para dar lugar a um loteamento. O clube ficou sem sede mesmo depois de vencer vários campeonatos de futebol, além de ser um dos fundadores da Liga Paulista de Futebol, (PESSOA, 2017), chegou quase a encerrar as atividades, mas depois do empenho e muito esforço dos fundadores, inaugurou sua sede em 1917, em um bairro que estava sendo aberto pela Companhia City, o Jardim América, cujo acesso se dava pela Rua Colômbia. 1917 foi também o ano no qual a Companhia City contratou Barry Parker, como “uma estratégia de reinvenção” do bairro, alterando o original (de Raymond Unwin), para que fosse mais fácil de identificar com as ideias dos desenhos tradicionais das Garden City. (D’ELBOUX, 2020, *online*)

Este novo bairro ainda em início de urbanização, não passava de um charco,¹ sendo, portanto, interessante lembrar o relato dos dois sócios em sua primeira visita, que para conhecer o terreno estacionaram o carro na Alameda Santos e desceram a pé pela Rua Augusta ficando com os sapatos encharcados de lama, ao mesmo tempo aproveitaram o lugar ermo e inóspito para praticar tiro ao alvo. (BRANDÃO, 2000, p. 13) Obviamente esta região não tinha a mesma infraestrutura da área ocupada anteriormente no velódromo, mas a inauguração de sua sede (Figura 1) foi responsável por acelerar o desenvolvimento dos arredores, ao mesmo tempo que aglutinava um número cada vez maior de sócios interessados em comprar propriedades no novo bairro que se projetava como uma alternativa ao Pacaembu já no final dos anos 1920.

¹ Nos anos 1910-1920 o principal investimento da Companhia City era o Pacaembu, o Jardim América, após a remodelação de Parker, passou a concentrar maiores investimentos, mas foi depois da finalização da Primeira Guerra Mundial. (D’ELBOUX, 2020, *online*).

A entrada principal da primeira sede no Jardim América

Figura 1. Foto da entrada da Antiga Sede situada na Rua Colômbia, 77
Fonte: Revista **O Paulistano**, n 346 p..34, dez. 2017

Durante o período de entreguerras (1918 a 1945) o Clube se consolidou como uma das instituições mais prestigiosas da classe alta paulistana, não só a que morava no bairro, mas também daqueles que entendiam que as relações sociais, possíveis de serem desenvolvidas no clube, ajudariam nos seus negócios. Assim, o clube foi se consolidando também desde um ponto de vista material, organizando seu território com as habituais instalações esportivas e sociais.

Em 1957 foi inaugurada a nova sede social, que transferiu o acesso principal da Rua Colômbia (onde se encontrava a sede social original, mais próxima à Rua Augusta, que era na época a principal artéria do bairro) para a Rua Honduras, 1400. A nova sede contou com projeto de Gregori Warchavchik, arquiteto com sólido prestígio perante a elite paulistana e que tinha ampla trajetória de obras em São Paulo. (ACRÓPOLE, 1958, p. 95-97) A mudança de posição da Sede Social (primeira etapa da nova organização espaço-arquitetônica do Paulistano) e a reorganização do espaço interno do Clube (os jardins, por exemplo, que receberam um projeto do jovem arquiteto Paulo Mendes da Rocha, em 1956, acompanhado de um projeto de mobiliário para a sede social), eram parte do Novo Plano Diretor da agremiação, desenvolvido no início dos anos 1950, como parte dos investimentos disponibilizados, não só para modernizar o Clube, mas para concretizar o prestígio da instituição.

O mesmo Plano Diretor, na sua segunda etapa, contemplava a construção das novas instalações esportivas, que deveriam ser construídas no local da antiga sede social, uma área sem construções (entre as quadras de tênis) voltadas para a Rua Colômbia. (Figura 2)

Figura 2. Capa Revista **O Paulistano**, com uma vista aérea do terreno do clube antes da construção do Palácio dos Esportes.

Fonte: Revista **O Paulistano**, abr. 1960

O Palácio dos Esportes

Tinha-se na época o duplo jogo das necessidades sociais (e representacionais) e as necessidades esportivas (que eram, teoricamente, o objetivo final de um clube esportivo). Os sócios do clube reclamavam da falta de instalações esportivas adequadas para atender as necessidades das diferentes práticas esportivas que os associados requeriam. Esta demanda fez parte então do programa de necessidades do projeto, elegendo modalidades esportivas tais como basquete, vôlei, ginástica, judô, esgrima, halterofilismo, departamento médico, almoxarifado, depósito de material esportivo e vestiários, para atender a nova piscina social recém inaugurada (O PAULISTANO, 1960). Fez também parte do programa as instalações de uma escola infantil, para os filhos de sócios com capacidade para duzentas (200) crianças.

Pensando na possibilidade de ampliar o leque de opções de propostas para a concretização do Plano Diretor, se organizou, no mês de janeiro de 1958, um concurso de anteprojetos para apurar a melhor solução a que atendesse às demandas dos associados,² seguindo as diretrizes do Plano. Este concurso teve como premissa seguir as normas do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que no ano anterior, 1957, tinha conseguido organizar sua estrutura nacional e estadual, dando autonomia aos diferentes departamentos, entre eles o de São Paulo, que nomeou para a comissão julgadora os seguintes destacados profissionais: Rino Levi, Plínio Croce e Rubens Carneiro Vianna. Esses nomes demonstram a importância do concurso e do encargo, pois eram representativos da mais importante produção da arquitetura moderna à época. Também, o interesse dos arquitetos foi bastante significativo, pois a diretoria recebeu vinte e quatro (24) trabalhos.

Após sucessivas reuniões, acompanhadas pelo engenheiro Túlio Stucchi, designado pela comissão de obras do Clube, que examinou também a melhor solução estrutural. Foram classificados então cinco projetos finalistas, sendo o vencedor, colocando-se em primeiro lugar, a proposta dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de Gennaro (O PAULISTANO, 1959, p.2).³ O destaque do trabalho foi: “a boa implantação de diversos elementos projetados, permitindo amplas visuais e interpenetração espacial, unidades arquitetônicas e harmonização com o edifício sede” (O PAULISTANO, 1959, p.2).

A Escola Infantil, que fazia parte do projeto inicial, foi suprimida, por questões operacionais, mas o restante do programa foi mantido. Assim sendo, e em estrito respeito ao projeto ganhados, a pedra fundamental para a construção do Palácio dos Esportes (Ginásio) foi lançada em 03 de janeiro de 1960 (Figura 3), neste momento a conclusão da obra estava programada para início de outubro do mesmo ano, porém a obra só se materializou, quase um ano além do previsto, em 26 de outubro de 1961.

Figura 3. Ilustração da Capa Revista **O Paulistano** com uma estilização do ginásio (1960)
Fonte: Revista **O Paulistano**, fev. 1960

² É provável que os diretivos do clube estivessem associando a proposta do novo “Palácio” à legislação federal que exigia concurso público para grandes edifícios governamentais (Lei Federal de nº 125 de 3 de dezembro de 1935)

³ Para informações, documentação de época, gráfica e fotográfica, do projeto ver a revista Acrópole (1967, p. 16-20). Também ver: Daniele Pisani (2013), Helio Piñón (2002) e Josep Maria Montaner e Maria Isabel Villac (1996).

Figura 4. Capa Revista **O Paulistano** com o novo edifício do Palácio dos Esportes recém inaugurado
Fonte: Revista **O Paulistano**, dez. 1960

As transformações

Contudo, diversos fatores geraram o atraso, primeiramente e não relacionados ao projeto, foi o adiamento da demolição da sede para poder remanejar antes o depósito, almoxarifado e câmaras frigoríficas. Posteriormente, e agora relacionados à concepção projetada, o problema do lençol freático que obrigou a construção ser elevada em mais de um metro sobre o nível proposto, assim como modificações para acomodar mais quadras de tênis, e não menos importante, como manifestado na Ata Assembleia Geral Ordinária, de 12 de dezembro de 1960 (p. 1), “o aumento de custos em função das modificações, desvalorização monetária, obrigaram a comissão de obras a arrecadar mais valores para finalizar a construção.”⁴

⁴ As Atas da Assembleia Geral Ordinária se encontram no Centro Pró-memória do Club Atlético Paulistano.

A elevação da cota do ginásio, que em outra situação poderia ser considerada como um detalhe, foi um decisão (forçosa) com grande impacto na ideia inicial do projeto ganhador, pois subtraída a transparência, do pavimento térreo elevando, perdendo-se assim o sentido de permeabilidade visual (ZEIN, 2005, p. 110), que seria dada ao pedestre e que tanto tinha chamado a atenção do júri do concurso. O próprio arquiteto Paulo Mendes da Rocha, em entrevista posterior (O PAULISTANO, 2017, p. 35), relatou em que quase considerou o projeto perdido, após foi informado da necessidade de elevar o nível da cota da construção (aspecto que não tinha considerado no projeto original), mas, depois, reconsiderou.

Em 1967, em depoimento para a revista Acrópole (1967), e escrevendo sobre a obra, o arquiteto manifestava que:

Aprende-se também, com esse trabalho realizado [o do Ginásio], que do projeto à obra, a realização depende de um sério trabalho de equipe. Que, além do preparo profissional, é preciso uma identificação de objetivos no campo da criação por parte daqueles que participam da equipe, para que se desdobre, no seu detalhamento nos vários níveis em que se desenvolve, o projeto, sem perder a coerência e a unidade que a obra deve conter. O resultado é conseguir uma obra que permita ao arquiteto, a um grupo de arquitetos, participar do existir de uma arquitetura brasileira. Seja esse, ainda que na mais modesta das medidas, o único objetivo do nosso trabalho. Pois que, acreditamos ser a arquitetura, a mais importante contribuição brasileira para o conhecimento universal. (PAULO MENDES DA ROCHA, 1967, p. 15)

Esse trabalho em prol de uma arquitetura brasileira, como contribuição ao conhecimento universal, precisava de uma visibilidade contundente, a julgar pelas obras brutalistas (ainda que não só aqui no Brasil). Assim sendo, é possível que uma vez percebido o fato de que a elevação da estrutura, cujo porte já era significativo, os arquitetos se convenceram de que o efeito final não era necessariamente contraproducente. Que a perda da relação visual anterior, a do projeto original, permitiu, contudo, que o edifício ficasse ainda mais em evidência, pois a proporção dos grandes pórticos, que se elevavam em forma diagonal, bastante arrojados para a época (e, ainda mais, para arquitetos tão jovens, ambos nascidos em 1928, assim com 30 anos à época), tornou o edifício circular marcante no território do clube. As preexistências não foram importantes para o projeto, assim sendo o fato de que o novo edifício destoasse (ou pelo menos, se contrapusesse) ao já existente da sede social, projetada por Gregori Warchavchik, não foi nada relevante, nem para os arquitetos nem para os dirigentes, e pensamos que tampouco para os sócios.

A obra finalmente foi concluída e inaugurada, com muito orgulho, pelo Clube em 26 de outubro de 1961 (O PAULISTANO, 1961, p. 6). Nesse mesmo ano o projeto foi premiado na VI Bienal de Arte e Arquitetura Moderna de São Paulo.⁵ Estes fatos foram amplamente divulgados na edição da Revista de novembro e

⁵ No catálogo da exposição se indica, como único autor, a Paulo Mendes da Rocha, não há menção a João Eduardo de Gennaro. (MUSEU DE ARTE MODERNA, 1961, p. 418)

dezembro do mesmo ano, com fotos da inauguração e os torneios subsequentes que fizeram parte das comemorações. (Figuras 5 e 6)

Figura 5. O arquiteto Paulo Mendes da Rocha e sua esposa no Coquetel de Inauguração (26/10/61)
Fonte: Revista **O Paulistano**, dez. 1961

Figura 6. Arquibancada do Ginásio de Esportes em dia de torneio
Fonte: Acervo do Centro Pró Memória do Clube Atlético Paulistano

Após o vagaroso processo, que levou mais de quatro anos para ficar pronto, foi realmente na segunda metade dos anos 1960 que os usuários se apropriaram do novo local, começando, portanto, a experimentar e conseqüentemente interagir com o espaço concebido. As modificações e intervenções por parte dos usuários, por múltiplos motivos, alguns válidos (como os de conforto) e outros meramente burocráticos (destinados a atender as decisões operacionais dos administradores do Clube), foram constantes a partir de finais dessa década. Por exemplo, o vão entre a laje superior, onde terminava a arquibancada, e a laje de cobertura, o anel de concreto, que no projeto original era aberto como se pode observar nas fotos da época (ACRÓPOLE, 1967. p. 19), ou nos cortes do projeto original (PISANI, 2013, p. 21), foi fechado por uma lona

que além de obstruir visualmente prejudicou significativamente a ventilação, porém oferecia proteção contra chuvas, muito importante para a realização dos eventos. (Figura 7)

Figura 7- Foto mostrando o fechamento em lona entre a arquibancada e marquise
Fonte: Acervo do Centro Pró Memória do Clube Atlético Paulistano

Essa intervenção, fechando o contorno do anel, criou um “vazio” (coberto pelo anel de cobertura em concreto) que, posteriormente, foi “preenchido” com instalação de algumas salas para atividades complementares como autorama, ping-pong, biblioteca infantil entre outras. Existe um *horror vacui* na sociedade brasileira, provavelmente herdada dos portugueses (e estes dos árabes), que leva à ocupação quase que imediata de qualquer espaço que se julgue desaproveitado. Mas, também, existe a pressão do cotidiano de uma instituição que precisava resolver seus problemas de usos, suas necessidades operacionais e suas possibilidades de ampliação do leque de serviços oferecidos. O espaço estava aí, sobrando. Coberto, pelo arquiteto, fechado pelas circunstâncias (e pela necessidade de não se expor à chuva) e disponível para ser fracionado e preenchido. Ainda assim, parece que algo da ideia original ainda possuía uma força expressiva considerável (o poder da boa arquitetura), uma vez que os fechamentos das salas foram feitos do lado interno das arquibancadas com lona e, do lado externo do anel de concreto, com grades apenas, tentando,

de algum modo, usando elementos “leves” (tecidos e elementos vazados), não caracterizar uma construção permanente, um uso definitivo do local. Este foi o primeiro passo do novo uso.

Os usuários daqueles anos iniciais, adultos e sobretudo crianças, passaram bons momentos desfrutando daquelas atividades de lazer, sem jamais imaginar que aquele espaço não fora concebido no projeto para esses usos tão adequados. Ainda assim, as condições de conforto ambiental do edifício foram sempre questionadas, o ginásio parecia sempre muito quente (no verão) e muito frio (no inverno).

Mas as modificações não cessaram com essas adequações aparentemente provisórias. O sentido provisório, quando não contestado, costuma ir consolidando sua posição e, de alguma forma, quase sempre se torna permanente. Assim, o segundo passo da transformação do projeto original acontece quando as “salas” do autorama, do ping-pong e outras, deram lugar às salas administrativas e secretaria de esportes. Aqueles espaços, mais ou menos flexíveis (e digamos, improvisados), dedicados a jogos e ao lazer (sobretudo de crianças) deram lugar a cômodos fixos com uma destinação meramente utilitária, que evidentemente nunca tinha sido sequer pensada pelos arquitetos autores do projeto original.

No lugar do fechamento lateral com lonas e grades foram erguidas paredes de alvenaria consolidando a ocupação e obstruindo de vez a ventilação do ginásio. A chuva não entrava mais, mas tampouco entrava o ar, o vento, deixando o que estava abafado em uma situação pior.

A intervenção não foi feita pensando que se estava intervindo em uma importante obra da arquitetura moderna paulista, e brasileira, mas em um edifício privado destinado ao usufruto dos sócios do clube. Também é certo que nos anos 1970 não existia na sociedade brasileira, ou paulistana, uma noção muito clara do que poderia ser esse patrimônio moderno, o edifício não era outra coisa que um ginásio, assim uma obra utilitária, mesmo. Contudo, por algum tipo de sensibilidade plástica (ainda que totalmente equivocada desde um ponto de vista técnico)⁶, as paredes foram pintadas na cor do concreto, em uma aparente tentativa de mimetizar a intervenção. A alteração foi brutal, pois o generoso vão do anel em volta da quadra, que permitia uma visual de 360 graus (acima das arquibancadas), que permitia também a ventilação natural (ainda que entrava a água de chuva), passou a ser uma fita maciça de alvenaria, com apenas duas portas na direção das escadarias das arquibancadas, e em lados opostos. O espaço do ginásio se fechou, perdeu sua relação com o exterior, com o céu, escureceu, e esquentou, até nos dias frios era um lugar quente.

⁶ Nos referimos às técnicas de restauro e de intervenção em patrimônio histórico, que estavam bastante desenvolvidas nos anos 1970 e 1980, por exemplo, pelos italianos. Veja-se, por exemplo, o *Progetto Guida*, realizado por Giancarlo de Carlo, para o Mosteiro Beneditino e a Universidade de Catânia, na Sicília.

Na laje do nível superior das arquibancadas, uma praça quadrada, plana e vazia, ladeada por um guarda corpo leve, por sua posição elevada de mirante, permitia a visualização dos quatro lados da implantação. O primeiro, para a Rua Colômbia, dava para enxergar as casas do Jardim América. O segundo, para a Rua Estados Unidos, onde podiam se ver as quadras de tênis e, no fundo, os prédios que foram se erguendo nas décadas de 1970-1980 e ainda 1990, na região. O terceiro, onde existe a escada de acesso ao nível térreo e proporciona uma vista interna do Clube, para a piscina social. E a quarta, para a Rua Honduras, com vista para mais quadras de tênis, e no fundo a própria rua e as casas do bairro. Esse espaço, cuja finalidade era meramente lúdica, o mirante sobre a cidade, o vínculo (ainda que só visual) com o bairro onde a obra se encontra, essa “praça” também foi “preenchida”, desta vez com quadras de tênis, cujos alambrados de proteção embaralharam a visão do conjunto, tanto interna quanto externamente. Essas intervenções estão presentes no local até os dias de hoje.

Como tantas outras obras na cidade de São Paulo, que foram “camufladas” (isto é, violentadas) pela necessidade da segurança patrimonial. O ginásio não foi exceção. Os arquitetos tinham previsto, originalmente, um muro vazado dando para a Rua Colômbia, com lâminas verticais de concreto, que garantiam uma transparência entre a rua, no entorno, e a área interna do Clube. No final dos anos 1980, os vazios entre as lâminas de concreto foram preenchidos com alvenaria, fechando-se o muro, consolidando mais uma barreira visual ao conjunto esportivo. As ideias de transparência que guiaram a concepção da obra foram sofrendo sucessivos ataques distanciando cada vez mais o edifício em uso do edifício idealizado. É importante perceber que se bem é certo que não cabe uma crítica às ações executadas pelos diretivos do Clube, visto que o objetivo foi suprir as necessidades sempre crescentes de acomodação de atividades para os sócios (assim sendo, uma demanda de eficiência e de aproveitamento do espaço), houve evidentemente uma falta de sensibilidade com referência às intenções mais claras do projeto, sua posição de transparente, de natural, de objeto que tenta se integrar com o entorno e que se adapta às condições ambientais de forma básica (talvez, muito básica). O Clube se comportou realmente como um usuário despreocupado, promovendo modificações que nada mais foram do que “respostas” exigidas pela necessidade (a velha *utilitas* vitruviana) ao espaço construído. (CORDEIRO, 2016) Atuaram, as autoridades do Clube, como coautores do projeto, o que pode parecer genuíno (e em alguma medida é)⁷, mas deixando os reais autores de lado, arriscaram-se a perder uma parte significativa de seu patrimônio arquitetônico, pois obras como o ginásio são resultado de grande sensibilidade plástica e plenos de intenções estéticas e culturais, como as manifestadas por Paulo Mendes da Rocha no depoimento antes mencionado.

⁷ Pensamos nos enunciados de Aldo van Eyck, que em 1959, no famoso Encontro de Otterlo, diferenciou a arquitetura feita por arquitetos da arquitetura feita por nós, todos nós, arquitetos e usuários. (LIGTELIJN, 1999, p. 12-13).

Algumas considerações

Esta reflexão é muito pertinente para alguns projetos de arquitetura.⁸ Trata-se de um assunto bastante delicado sobre a relação entre quem projeta e quem usa os espaços concebidos, criando diálogos muitas vezes antagônicos. (HERTZBERGER, 2006) Os estudos de pós-ocupação vêm preenchendo esta lacuna desde os anos 1990, mas não há muitos estudos sobre edifícios emblemáticos, e do âmbito privado, como este que nos ocupa.⁹ Esta problemática ainda é mais complexa quando pensamos que o resultado esperado (e desejado) pelos arquitetos que a projetaram era o de: “participar do existir de uma arquitetura brasileira.” Uma arquitetura que, ainda, era considerada como a “mais importante contribuição brasileira ao conhecimento universal”. (PAULO MENDES DA ROCHA, 1967, p. 15).

Não há aqui uma obrigação de traduzir os anseios dos ocupantes do espaço por eles concebidos, mas a imposição de um postulado existencial. O Novo Brutalismo, afirmava Reyner Banham (1967, p. 10, tradução nossa), “responde a uma concepção ‘ética, e não estética’. Descreve um programa ou uma atitude em arquitetura.” No caso em tela, temos tanto uma postura ética, certamente, mas pensamos que também estética (não no sentido filosófico, mas cultural do termo). Se bem devemos reconhecer que os arquitetos foram assertivos com as expectativas do concurso, pois ganharam, caberia perguntar se essas expectativas eram as expectativas dos clientes, ou eram as do júri (também formado por arquitetos assumidamente identificados com a “causa”)?

As alterações do projeto, muito pouco tempo depois de entregue a obra, ainda que tímidas, demonstram que houve uma defasagem entre os desejos de ambas as partes. É provável que o programa tenha sido mal formulado, como também que houve uma simplificação para atender aos desejos de forma que dominaram, e ainda dominam, o panorama profissional. O certo é que o edifício rapidamente foi descaracterizado perdendo grande parte de sua proposta plástica (e funcional).¹⁰

Também não menos importante, devemos nos perguntar o porquê da falta de contato entre o arquiteto e os diretivos do Clube ao longo do tempo. Por que o clube não consultou os autores, para a execução das várias intervenções e modificações? Pensaram que não haveria necessidade, uma vez que eram só adequações? Não haveria disponibilidade dos arquitetos?

⁸ Nem todos os projetos de arquitetura poderiam entrar nesta afirmação, muito menos as simples construções.

⁹ Em realidade os estudos de pós-ocupação surgiram no âmbito habitacional, mas vêm expandindo sua abrangência para outros usos.

¹⁰ O fato de que as mudanças de uso foram embasadas em requerimentos funcionais do Clube não significa que a função principal do edifício, a de ser uma quadra coberta, não foi fortemente prejudicado com os adendos construtivos realizados pelas autoridades do Clube.

Coda

Em 2018, o edifício foi tombado pelo Condephaat. Antevendo esse fato, o Clube, ainda no ano anterior (2017), teve a iniciativa de chamar Paulo Mendes da Rocha, que à época já tinha alcançado os grandes prêmios da arquitetura internacional, como: o Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana (2000), o Pritzker (2006), o *Praemium Imperiale* (2016), o Leão de Ouro da Bienal de Veneza (2016) e a Medalha de Ouro do Royal Institute of British Architect (RIBA) (2017). Chamava-se assim um consagrado autor para cuidar da restauração do Ginásio, considerado nesse ano como um “ícone”.

Este foi um processo intenso, que se inicia com a elaboração do Plano Diretor do Clube que tem como premissa realizar obras definitivas oferecendo harmonia arquitetônica as edificações existentes, cujo estopim inicial foi justamente a reforma do Ginásio: “A revitalização de um ícone da arquitetura, hoje descaracterizado.” (O PAULISTANO, 2017, p. 33)¹¹

Após ser solicitado para o trabalho da revitalização, o arquiteto indicou o Escritório Paulistano de Arquitetura, contratado pelo Clube, cuja responsabilidade técnica e coordenação ficou a cargo do arquiteto Eduardo Colonelli com a consultoria de Paulo Mendes da Rocha. O propósito do projeto foi retomar toda a “qualidade materialidade e expressividade da obra” (O PAULISTANO, 2017, p. 33). Para tal foi condição fundamental liberar visualmente toda a marquise, como forma de voltar à concepção original do projeto no seu mais importante aspecto, a transparência, exibindo todo o caráter da sua arrojada estrutura, que continua imponente, mesmo nos dias atuais. A oportunidade de reformar o ginásio, abriu também a possibilidade realizar em algumas áreas esportivas ao redor da quadra central. (Figura 8)

Pensamos que o arquiteto reviu alguns de seus postulados dos anos 1950, o que era de esperar, pois não passam 70 anos em vão, e “pela primeira vez - afirmaram as autoridades do Clube (O PAULISTANO, 2017, p. 33) -, Mendes da Rocha aceitou o fechamento do ginásio em material a ser definido, no ponto de inflexão da cobertura, o que permitirá climatização e tratamento acústico.” Pelo visto, o arquiteto tinha sido chamado antes, mas não queria fechar a cobertura com nada. Pela imagem mostrada no projeto da reforma a marquise será fechada com vidro, uma solução paliativa,¹² mas eficiente, para manter a transparência mostrando a exuberante estrutura, mas ao mesmo tempo protegendo as arquibancadas das intempéries como chuva e calor excessivo, corrigindo, poderíamos dizer, então uma lacuna do projeto da época.

¹¹ Nesta edição da revista o projeto do Ginásio revitalizado foi estampado na capa, dada a repercussão do assunto entre os sócios.

¹² No sentido de que é uma decisão meramente funcional, que camufla, de alguma maneira, a simplicidade do projeto original, que despojado e franciscano não estava muito preocupado com a chuva.

Figura 8. Imagem digitalizada do projeto restaurado, voltando a apresentar as características de leveza e transparência do projeto original, que com orgulho exibia a capa da revista do clube
Fonte: Revista **O Paulistano**, n 345, nov. 2017

O processo iniciado pela agremiação junto ao arquiteto para o restauro do Ginásio gerou uma aproximação que foi além dos trabalhos em si, culminando com a Semana Paulo Mendes da Rocha (Figura 9), cuja abertura se deu, nas dependências do clube, em 27 de Novembro de 2017, com a presença do arquiteto para uma conversa não apenas com os sócios, mas com demais interessados convidados a participar nesse dia, assim como a exibição de um audiovisual, o filme “Tudo é Projeto”, documentário que exhibe os pensamentos do arquiteto, realizado pela filha do arquiteto

Figura 9. Painel da exposição Semana Paulo Mendes da Rocha
Fonte: Acervo do Centro Pró Memória do Clube Atlético Paulistano

Nessa mesma ocasião, em entrevista concedida para o Periódico do Clube, Paulo Mendes da Rocha foi indagado sobre suas expectativas de vencer o concurso do Ginásio, em 1958, sua resposta surpreende pela negativa, afirmando então que sua ideia foi mostrar a melhor solução para um problema, isto é, respondeu a um “programa” com uma atitude “ética, e não estética” (BANHAM, 1967, p. 10, tradução nossa), a sua escolha como vencedor foi, assim só uma consequência [lógica]. Lembrou que, no concurso do Ginásio, o programa previa uma escola de ensino fundamental, mas que foi retirada do escopo do trabalho, contudo, posteriormente e sem concurso, foi projetada e construída com acesso pela Rua Estados Unidos. (O PAULISTANO, 2017, p. 35).

Na Semana Paulo Mendes da Rocha, também foi exposto através de painéis, os trabalhos com detalhes do Ginásio (1958), da Cadeira Paulistano (1957) e do Museu de Escultura, o MuBe (1986). Ao se deparar com os painéis, parecia nítida a sensação de que o arquiteto em sua trajetória buscou sempre um aprimoramento, uma depuração desse elemento de transparência de interconexão entre o que está antes de depois do objeto arquitetônico, assim como também entre o dentro e o fora, a continuidade de um espaço que permite ao usuário fluir, deslizar, ainda que seja com a mirada, de um lugar a outro.

Referências Bibliográficas

ACROPOLE. Ginásio coberto, 1958. **Acrópole**, São Paulo, Ano 29, n. 342, p. 16-20, ago. 1967. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/342>. Acesso em: 20 mar. 2021.

_____. Nova sede do Clube Atlético Paulistano. **Acrópole**, São Paulo, Ano 20, n. 231, p. 95-97, jan. 1958. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/231>. Acesso em: 20 mar. 2021.

BANHAM, Reyner. **El Brutalismo en arquitectura**. Barcelona, ES: Gustavo Gili, 1967.

BRANDÃO, Ignácio de Loyola. **Club Athletico Paulistano: corpo e alma de um clube centenário**. São Paulo: DBA Artes Gráficas, 2000.

CORDEIRO, Suzann. Reflexões sobre a ‘autoria do lugar’. **Arquitextos**, São Paulo, ano 16, n. 187.06, Vitruvius, jan. 2016. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.187/5896> . Acesso em: 20 mar. 2021.

MUSEU DE ARTE MODERNA. **Catálogo Geral da VI Bienal de São Paulo**. São Paulo: Massao Ohno, 1961. Disponível em: <https://issuu.com/bienal/docs/namee9c394>. Acesso em: 20 mar. 2021.

D’ELBOUX, Roseli Maria Martins. Os primeiros anos da Cia. City em São Paulo (1911-1915): a revisão de uma lacuna. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, Rio de Janeiro, v. 22, *online*, jan.-dez. 2020. Disponível em: <https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/6194>. Acesso em: 20 mar. 2021.

HERTZBERGER, Herman. **Lições de arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

LIGTELIJN, Vincent (Ed.). **Aldo van Eyck. Works**. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 1999.

MENDES DA ROCHA, Paulo. Depoimento. **Acrópole**, São Paulo, Ano 29, n. 342, p. 15, ago. 1967. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/342>. Acesso em: 20 mar. 2021.

MONTANER, Josep Maria; VILLAC, Maria Isabel. **Mendes da Rocha**. Lisboa: Blau, 1996.

O PAULISTANO. Especial semana Paulo Mendes da Rocha. **O Paulistano**. São Paulo, n. 345, p. 34-35, nov. 2017.

_____. Dia 26 de outubro inauguração oficial. **O Paulistano**. São Paulo, S/N, p. 6, dez. 1961.

_____. O que os sócios devem saber. **O Paulistano**. São Paulo, S/N, p. 2, abr. 1960.

_____. Em construção a segunda etapa do conjunto arquitetônico que compõe a sede atual do C.

A. Paulistano. **O Paulistano**. São Paulo, S/N, p. 2, nov. 1959.

PESSOA, Murillo. Um século no Jardim América. **O Paulistano**. São Paulo, n. 346, p. 74-75, dez. 2017.

PIÑÓN, Helio. **Paulo Mendes da Rocha**. São Paulo: Romano Guerra, 2002.

PISANI, Daniele. **Paulo Mendes da Rocha**. Obra Completa. São Paulo: Gustavo Gili, 2013. (fotografias de Leonardo Finotti).

ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973**. 2005. 197 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR), Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.